

MATEMATIKANI O‘QITISHDA “PHET – INTERACTIVE SIMULATIONS” DASTURIDAN FOYDALANISH

Axmetova Nurdona Mayxan qizi¹, Daukeyeva Nigora Anvar qizi²

¹CHDPU talabasi, ²o‘qituvchi, CHDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281687>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanini umumta’lim muassasalarida o‘qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish haqida so‘z yuritilib asosan PhET interaktiv simulyatsiyalari imkoniyatlari va ulardan foydalanish afzalliklari haqida ayrim ma’lumotlar keltirib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: matematika o‘qitish, ta’lim texnologiyalari, PhET interaktiv simulyatsiya, individuallashgan o‘qitish, vizual ko‘rsatish.

Annotation. This article discusses the use of modern computer technologies in teaching mathematics in general education institutions, with a focus on the capabilities of PhET interactive simulations and the advantages of using them in the educational process.

Keywords: mathematics teaching, educational technologies, PhET interactive simulation, individualized teaching, visual representation.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование современных компьютерных технологий в преподавании математики в общеобразовательных учреждениях, в частности, приведена информация о возможностях интерактивных симуляций PhET и их преимуществах в учебном процессе.

Ключевые слова: преподавание математики, образовательные технологии, интерактивная симуляция PhET, индивидуализированное обучение, визуальное представление.

Matematika – bu nafaqat nazariy bilimlar, balki hayotiy tajribalar va amaliyotda qo‘llaniladigan ilm. Uning yordamida o‘quvchilar mantiqiy fikrlash, analitik yondashuv, masalalarni hal etish kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Shuningdek, matematika ta’limining asosiy maqsadi nafaqat o‘quvchilarga formulalar va teoremlarni o‘rgatish, balki ularga ushbu bilimlarni amalda qo‘llay olish qobiliyatini berishdir. Shu nuqtada, zamonaviy ta’lim texnologiyalari, xususan, interaktiv simulatsiyalar va kompyuter dasturlari matematika o‘qitish jarayonini samarali va qiziqarli qilishda muhim rol o‘ynaydi. Matematika o‘qitishning an’anaviy usullari, ya’ni darsliklar, ta’lim jarayonidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma’lumotlar bilan ishlash, ba’zida o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini susaytirishi mumkin. Shu sababli, matematikani o‘qitishda interaktiv usullarni qo‘llash zarurati tug‘iladi. PhET interaktiv simulyatsiyalari — bu bunday innovatsion usullarni qo‘llashning samarali vositalaridan biridir. Ushbu yondashuv o‘zini nafaqat amaliyotda, balki ilmiy asoslar nuqtai nazaridan ham oqlagan.

PhET (Physics Education Technology) – bu Kolorado universitetining fizika, matematika, kimyo va boshqa ilmiy fanlar bo‘yicha interaktiv simulatsiyalarni yaratish uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta’minotdir. Ushbu dasturiy ta’minot yordamida o‘quvchilar va talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda ko‘rib chiqishlari, turli xil fizika va matematika hodisalarini simulyatsiya qilishlari mumkin. PhET simulatsiyalari o‘quvchilarni o‘qish jarayonida yanada faolroq va mustaqil bo‘lishga undaydi. Ular turli matematik tizimlarni, masalalarni va muammolarni virtual

ravishda o'rganadilar. **Matematikada qo'llanilishi mumkin bo'lgan simulatsiyalar quyidagicha:**

✓ **"Graphing Lines"**- chiziqli funksiyalar, koordinata tekisligi, qiyalik va tenglamalar. Bu simulyatsiya orqali o'quvchilar $y=kx+b$ ko'rinishidagi chiziqli tenglamalarning grafiklarini qurishadi va qiyalik (gradient) va nuqtaning y kesishuviga qanday ta'sir qilishini o'rganadilar.

✓ **"Function Builder"**-funksiyalar, domen va oraliqlar, kompozitsion funksiyalar. O'quvchilar turli funksiyalarni "blok"lar orqali yaratishadi, ularning grafiklarini ko'rishadi va funksiyalarning kirish-chiqish qiymatlarini tahlil qiladilar.

✓ **"Area Builder"**-geometriya, yuzani hisoblash, birlik kvadratlar. Bu simulyatsiya o'quvchilarga oddiy shakllarning yuzasini vizual tarzda hisoblashni o'rgatadi. Ular o'z shakllarini yaratib, ularning yuzasini interaktiv tarzda aniqlaydilar.

✓ **"Equation Grapher"**-algebra, chiziqli va kvadratik tenglamalar. O'quvchilar grafiklar orqali tenglamalarning yechimlarini topishadi va turli algebraik ifodalar o'rtasidagi farqni tahlil qiladilar.

✓ **"Fractions: Intro"**-oddiy kasrlar, butun sonlar bilan kasrlar, teng kasrlar. Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan bu simulyatsiya orqali o'quvchilar kasrlar nima ekanligini tushunib olishadi va ularni grafik ravishda ko'radilar.

✓ **"Arithmetic"**-qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. O'quvchilar asosiy arifmetik amallarni bajaradilar va ularning vizual ta'sirini ko'radilar. Bu boshlang'ich matematika uchun juda qulay vosita.

✓ **"Plinko Probability"**-ehtimollar nazariyasi. Ushbu simulyatsiya orqali o'quvchilar tajriba asosida ehtimollarni tahlil qiladilar va nazariy ehtimollar bilan taqqoslaydilar.

✓ **"Projectile Motion"** (fizikaga tegishli, lekin matematik grafiklarni ham o'z ichiga oladi). Parabolik harakat, kvadratik funksiyalar: Bu orqali o'quvchilar harakat trayektoriyasini grafik shaklida ko'rib, kvadratik grafiklarning fizikadagi qo'llanilishini tushunishadi.

Bugungi kunda ushbu simulyatsiyalar turli mamlakatlarda keng joriy etilgan bo'lib, ularning o'zbek tilidagi variantlari ham mavjud. Bu esa PhET dasturini mahalliy o'quv muhitida qo'llash imkoniyatini kengaytiradi. Natijada, PhET interaktiv simulyatsiyalari matematika ta'limini yanada jonli, tushunarli va samarali qilishga xizmat qilmoqda.

PhET simulatsiyalarining matematikada qo'llanilishi juda kengdir. Masalan, algebra, geometriya, statistika, funksiyalar, ehtimollar nazariyasi kabi ko'plab sohalarda ularning yordamida o'quvchilarga turli masalalar va savollarni yechishda yordam berish mumkin.

Geometriya darslarida o'quvchilarga turli geometrik shakllarning xususiyatlarini ko'rsatish va ularni manipulyatsiya qilish imkoniyati mavjud. PhET simulatsiyalari yordamida o'quvchilar turli geometrik shakllarni o'rganishi, ularni o'zgartirishi, aylantirishi, kengaytirishi yoki qisqartirishi mumkin. Bularning barchasi matematika fanini ko'rinishlar va amaliy ishlar orqali o'rgatadi. (1-rasm)

1-rasm.

Algebra darslarida o'quvchilarga tenglamalar va formulalar bilan ishlashni o'rganishda yordam beruvchi interaktiv vositalar mavjud. Masalan, tenglamalarni va funksiyalarni vizual tarzda ko'rsatish, o'quvchilarga ularning xususiyatlarini tushunishda yordam beradi. Shuningdek, algebraik tenglamalarning yechimini qanday topish, ularning grafikasini qanday yaratish, o'quvchilarga aniq tushuntiriladi. (2-rasm)

2-rasm.

Statistika darslarida PhET simulatsiyalari yordamida o'quvchilar ma'lumotlarni yig'ish va ularni tahlil qilishni o'rganishlari mumkin. Masalan, tasodifiy eksperimentlar yoki ehtimollarni hisoblash jarayonlarini vizual tarzda ko'rish va o'rganish juda foydalidir. Bu, ayniqsa, o'quvchilar uchun qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollar nazariyasini tushunishda yordam beradi. (3-rasm)

3-rasm.

Zamonaviy ta'limda o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. PhET interaktiv simulatsiyalari bu borada o'ziga xos imkoniyatlar yaratadi. O'quvchi o'z qiziqishiga ko'ra simulatsiyani tanlaydi, uni mustaqil sinab ko'radi, o'z xatolarini tahlil qiladi va ulardan xulosa chiqaradi. Bunday faoliyat turli darajadagi o'quvchilar uchun moslashuvchan bo'lib, differensial yondashuvga xizmat qiladi.

Masalan, "Graphing Lines" nomli simulatsiya yordamida o'quvchi x va y o'qlari orasidagi bog'liqlikni vizual ko'rib chiqadi. Bu o'quvchiga chiziqli funksiyalarni o'zlashtirishda mustaqil tajriba o'tkazish imkonini beradi. Ayniqsa, qo'shma topshiriqlar (masalan, "keltirilgan grafikni PhET'da yarating" yoki "kuzatuv asosida qoidani aniqlang") orqali o'quvchilar fikrlash va tahlil qilishga undaladi. (4-rasm)

4-rasm

PhET simulatsiyalarini matematika ta'limiga integratsiya qilish uchun turli metodik yondashuvlar mavjud bo'lib, masalan darsning boshlanish qismida o'quvchilarga yangi mavzuni tanishtirishdan oldin PhET simulatsiyasidan foydalanish mumkin. Bu o'quvchilarga mavzuni o'rganishga qiziqish uyg'otadi va ular uchun mavzuning ahamiyatini ko'rsatadi. Masalan, algebra darsida tenglamalar haqida gapirishdan oldin o'quvchilarga interaktiv simulator yordamida tenglamaning vizual ko'rinishini taqdim etish mumkin. Mustahkamlash jarayonida esa o'quvchilar mavzuni o'rganganidan so'ng, ularni mustahkamlash uchun PhET simulatsiyalarini qo'llagan holda o'rgangan bilimlarini real vaziyatlarda qo'llay olish imkonini beradi. Shuningdek, interaktiv simulatorlarining yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq qilishda mustahkamlanadi.

PhET interaktiv simulatsiyalari orqali o'quvchilar masalalarni vizual tarzda tahlil qilib, amaliy yechimlar ishlab chiqadilar. O'quvchilar turli yo'llar bilan eksperiment o'tkazish orqali yangi metodlar kashf etadilar. Guruhda ishlash orqali PhET simulatsiyalari asosida loyihalar yoki muhokamalar tashkil qilinadi.

XULOSA

PhET interaktiv simulatsiyalari matematika ta'limida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, o'quvchilarda chuqur tushuncha hosil qilish hamda mavzuga nisbatan qiziqishni oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular murakkab matematik tushunchalarni vizual va tajribaviy yo'l bilan tushuntirish orqali o'quvchilarning faol o'rganishiga zamin yaratadi. Bu simulatsiyalar o'quvchilarning individual sur'atda ishlashiga imkon beradi, bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, PhET o'qituvchilarga ham darsni yanada jonli, interaktiv va samarali tashkil qilish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini, xususan PhET simulatsiyalarini darslarga tatbiq etish orqali matematika fanini o'quvchilar uchun tushunarli, qiziqarli va hayot bilan bog'liq holatda taqdim etish mumkin. Shuning uchun bu vositalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish va ulardan samarali foydalanish bugungi kundagi muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kolorado universiteti. Phet (Physics Education Technology) rasmiy sayti <https://phet.colorado.edu> 2025

2. M. M. Jacobsen, K. R. McKenn. "Using Technology in Mathematics Education", Springer 2012
3. N. L. T. Rieber Journal of Educational Technology & Society. "The role of interactive simulations in learning mathematics" 2005
4. D. S. Clements International Journal of Mathematical Education in Science and Technology "The effectiveness of computer-based simulations in mathematics education" 2000
5. Paulo Freyre Continuum .Pedagogika sohasi ishlari 2000
6. J. L. De Jong Educational Media International ."Interactive Simulations and Education":2010
7. PhET Interactive Simulations. (n.d.). *PhET*: Интерактивные симуляции. <https://phet.colorado.edu/ru/>